

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568067>

УДК 711.01/09

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

М.Н. Кошелева,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Градостроительство»

Ю.С. Янковская,

научный руководитель,

д.арх.н., проф., зав.каф. градостроительства,

СПбГАСУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются методы модернизации функционально-пространственной структуры приречных территорий. В статье освещаются проблемы современных приречных пространств на примере города Тула. Анализируется сложившаяся функционально-пространственная структура. Выделяются векторы развития. Обосновывается необходимость развития данных территорий.

Ключевые слова: приречные пространства, организация приречных пространств, функциональное зонирование, ревитализация

MODERNISATION OF THE FUNCTIONAL–SPATIAL STRUCTURE OF RIVERSIDE TERRITORIES

M.N. Kosheleva,

2th year master Student, ex. "Urban planning"

Y.S. Yankovskaya,

Scientific Director,

Professor, Dr.Arch,

SPbGASU,

Saint-Petersburg

Annotation: The article examines the methods of modernization of the functional-spatial structure of riverside territories. The article highlights the problems of modern riverside spaces using the example of the city Tula. The existing functional-spatial structure is analyzed. Development vectors are highlighted. The necessity of development of these territories is substantiated.

Keywords: riverside spaces, organization of riverside spaces, functional zoning, revitalization

Городская среда – система взаимосвязанных пространств. Каждое пространство несет в себе функцию или даже их взаимосвязь. Если стоит задача включить территорию в городскую среду, то необходимо организовать ее функционально-пространственную структуру.

В Российских городах весьма распространена проблема отрезанности реки от городской ткани. Индустриальный процесс развития городов оказал существенное влияние на реки, расположенные в городах. Осушение, организация плотин, и строительство заводов приводили реки удручающее состояние [1-5].

Существует также влияние на организацию приречных территорий того фактора, что в связи с угрозой наводнений речные территории не заселялись, данная земля отводилась под промышленные территории. В связи с этим городские речные территории приобрели безжизненный характер, оказались вне городского освоения.

Возрастает значимость приречных пространств – общемировая тенденция указывает на то, что промышленные, технические объекты выносятся с приречных территорий, которые, впоследствии, развиваются как рекреационные, общественные центры.

Данная статья рассматривает проблему организации приречных пространств на примере города Тула.

Город Тула поделен речными руслами условно на три части. По его территории проходят две реки: Упа и Тулица. В низине реки Упа был основан Тульский кремль в 16 веке, на противоположном берегу у устья реки Тулица организовывались оруженые слободы. Само поселение впервые упоминается в Никоновской летописи в 12 веке [6-8].

На данный момент в городе, за исключением открытой в 2018 году Казанской набережной, расположенной на реке Упа, напротив Кремля, отсутствует благоустройство водных речных территорий. Город, имея столь ценный ресурс, никак не акцентирует на нем внимание в развитии городского пространства.

Учитывая действующую экологическую проблему Тулы (в области функционирует несколько заводов черной металлургии, также регион существенно пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС), городу необходима организация зеленых пространств, чему могут способствовать существующие неосвоенные приречные территории. Необходимо формирование привлекательной и экологичной городской среды.

В Туле наблюдается отсутствие пешеходной связи между районами, разделенными реками. В городе река является градообразующей осью, но не является композиционной осью города на данный момент. Приречные пространства не включены в структуру города.

Данным городским территориям необходима ревитализация, которая расширит функциональное наполнение данной городской ткани, сделав его доступным и привлекательным для горожан и включив, таким образом, его в структуру города.

Основные проблемы, выделяемые у приречных территорий, требующих ревитализации.

Неэффективное использование территории, зачастую занятое промышленными, складскими зонами; или же это пустующая территория, селитебный потенциал которой также не используется ввиду отсутствия должных пешеходных коммуникаций. Даже если вышеперечисленные проблемы отсутствуют, то чаще всего отсутствуют признаки ландшафтного дизайна при оформлении пространств. Отсутствуют организованные площадки для отдыха, малые архитектурные формы. Территория не способна привлекать посетителей в разные сезоны года [4-6].

Также стоит выделить проблему организации безопасного взаимодействия человека с водой. Благоустроенные спуски к ней отсутствуют.

Решая проблем приречных территорий, не стоит забывать что ревитализация это в буквальном переводе возвращение к жизни, а значит, в первую очередь при преобразовании ландшафта береговых территорий стоит уделять повышенное значение воссозданию и сохранению естественной среды, которая способна развиваться во взаимодействии с искусственной средой.

Стоит учитывать то, что необходимо развивать единую концепцию развития приречной территории, избегая разрозненных преобразований. Необходимо организовать единую водную линию.

Анализируя существующее функционально-пространственное наполнение рек Упа и Тулица, можно выделить следующие функциональные зоны.

Для реки Упа – промышленные зоны – территории Оружейного завода и Машиностроительного, зон общественно деловой застройки – особенно выделяется территория торгового центра “Макси”, который занимает 34 га. Торговый центр отделяет и без того не сформированный берег Упы от города, также находится на границе района, блокируя пешеходные связи, так как к ТЦ ведет достаточно сложная развязка, а сама территория представляет собой огромное асфальтированное поле для парковки на 3000 машиномест. Территория отгорожена от воды бетонным

забором. Проект торгового центра предусматривал благоустройство набережной, но он так и не был осуществлен.

Незначительную часть вдоль водной линии занимает частная жилая застройка. Только небольшой участок протяженностью 1 км благоустроен, на нем располагается городское пространство – Казанская набережная, открытая в 2018 году. Все не застроенные зеленые зоны, расположенные вдоль реки являются неблагоустроенными, в основном это пространства, заросшие бурьяном.

Территория вдоль берегов реки Тулица включает следующие функциональные зоны – вдоль нее расположены промышленные, складские зоны, общественно-деловые, рекреационные зоны, которые занимают основную территорию вдоль водной линии, но они также являются неблагоустроенными. Лишь небольшая часть территории вдоль реки в черте города относительно приспособлена для прогулок горожан – это территория Баташевского сада.

Таким образом, на приречных территориях города выделяются следующие проблемы:

- отсутствие пешеходных связей, отрезанность приречного пространства;
- отсутствие связи между городской тканью и приречными территориями;
- обособленность приречных территорий;
- недостаточное насыщение функциями, однообразие функций.

При решении вышеупомянутых проблем данные территории могут служить центром притяжения для горожан при условии улучшения функционально-пространственной структуры.

Улучшить функционально-пространственную структуру приречных территорий города можно используя метод ландшафтного и нового урбанизма, включая новые зоны в существующую застройку и ревитализируя приречные рекреационные зоны. При создании зеленого пешеходного каркаса, создании функциональных связей урбанизированных и рекреационных территорий, создании единого пространства, организованного посредством набора различных функций, рекреационная составляющая выступает в качестве сопутствующей функции – данная модель представлена для развития вдоль реки Упа, т.к она пролегает непосредственно вдоль более развитого, урбанизированного центра, где уже сложившиеся исторических зоны, тесно вплетенных в городскую ткань (как, например, оружейный завод) определяют функциональную составляющую.

Для развития территорий вдоль реки Тулица требуется более масштабный подход – необходимо предусмотреть развитие инфраструктуры, развитие транспортного каркаса, которые при этом не будут мешать

восстановлению и развитию природной составляющей. Данная территория относится к периферийной части (расположена на границах двух районов) и на ней возможно создание единого градостроительного комплекса с культурной, спортивной, деловой, рекреационно-досуговой, торговой, обслуживающими функциями. Решение может выполняться единым комплексом разномасштабных зданий.

Таким образом существующая градостроительная ситуация приречных территорий города находится в стагнации, за исключением развития небольшого участка набережной. Но это малая доля существующих приречных территорий посчитать процент от общей доли приречных пространств в черте города. Модернизация функционально-пространственной структуры данных территорий поможет включить территории в существующую городскую ткань, задать им вектор развития и сделать данные места акцентными и знаковыми для города.

Список литературы

- [1] Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. / В.А. Нефедов. // Учебное пособие. – М.: Санкт-Петербург, 2002. 296 с.
- [2] Гуськова Е.В. Принципы архитектурной ревитализации приречных пространств (из опыта России и Франции). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. арх. наук (20.12.10). / Е.В. Гуськова.
- [3] Нефедов В.А. Архитектурно-ландшафтная реконструкция как средство оптимизации городской среды. [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д. арх. наук (01.06.05). / В.А. Нефедов. – 2005.
- [4] Пастух О.А. Трансформация среды жизнедеятельности исторических русских городов в период индустриализации 1928-1940 гг. (на примере городов Окского бассейна: Тулы, Калуги и Орла). / О.А. Пастух. – 2016.
- Пастух О.А. Развитие паркового хозяйства в Туле в первой половине XX века. / О.А. Пастух. – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2016.
- [5] Официальный сайт города Тула. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tula.ru/>. (дата обращения: 25.01.2021).
- [6] История Казанской набережной [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tulainpast.ru/memories/row2137/>. (дата обращения: 23.01.2021).
- [7] Wikipedia. Ревитализация. [Электронный ресурс]. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ревитализация_\(урбанистика\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ревитализация_(урбанистика)). (дата обращения: 25.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Nefedov V.A. Landscaping and environmental sustainability. / V.A. Nefedov. // Tutorial. – M.: Saint Petersburg, 2002. 296 p.
- [2] Guskova E.V. Principles of architectural revitalization of riverside spaces (from wholesale from Russia and France). author. dis. for a job. learned. step. Cand. arch. Sciences (20.12.10). / E.V. Guskova.
- [3] Nefedov V.A. Architectural and landscape reconstruction as a means of optimizing the urban environment. [Text]: author. dis. for a job. learned. step. D. Arch. Sciences (01.06.05). / V.A. Nefedov. – 2005.
- [4] Pastukh O.A. Transformation of the living environment of historical Russian cities during the period of industrialization 1928-1940 (on the example of the cities of the Oka basin: Tula, Kaluga and Orel). / O.A. Shepherd. – 2016.
- [5] Pastukh O.A. The development of parks in Tula in the first half of the XX century. / O.A. Shepherd. – St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 2016.
- [6] Official site of the city of Tula. [Electronic resource]. – URL: <https://www.tula.ru/>. (date of access: 25.01.2021).
- [7] History of the Kazanskaya embankment [Electronic resource]. – URL: <http://www.tulainpast.ru/memories/row2137/>. (date of access: 23.01.2021).
- [8] Wikipedia. Revitalization. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Revitalization>. (Urbanistika). (date of access: 25.01.2021).

© М.Н. Кошелева, 2021

Поступила в редакцию 8.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Кошелева М.Н. Модернизация функционально-пространственной структуры приречных территорий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 185-190. URL: <https://ip-journal.ru/>